

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

АУТОИММУН ТИРЕОИДИТИ БОР АЁЛЛАРДА МУДДАТДАН ОЛДИНГИ ТУҒРУҚНИ ТЕКШИРИШ ВА МОНИТОРИНГ ТАМОЙИЛЛАРИ

Камалова Д.Д.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот аутоиммун тиреоидити (АИТ) билан касалланган ҳомиладор аёлларда муддатдан олдинги туғруқ (МОТ) хавфини эрта аниқлаш ва самарали мониторинг стратегиясини ишлаб чиқиш ҳамда клиник амалиётда синашга бағишланган. Рандомлаштирилган клиник тадқиқот (РКТ) дизайнида АИТ таъхиси қўйилган 140 нафар ҳомиладор аёл икки гуруҳга ажратилди: асосий гуруҳ ($n=70$) — янги тизимли мониторинг дастури бўйича кузатув; назорат гуруҳи ($n=70$) — стандарт кузатув. Асосий гуруҳда 4 ҳафтада бир мартаба ТТГ, eT_4 , АТТПО, С-реактив оқсил, прогестерон аниқланди; ҳар 2 ҳафтада бир мартаба трансвагинал ультратовуш орқали бачадон бўйни узунлиги ўлчанди. Тизимли мониторинг МОТ хавфини 43% га камайтирди (17,1% ва 30,0%; $p=0,041$). МОТнинг клиник белгилари ўртача $2,4\pm 0,7$ ҳафта олдинроқ аниқланди, профилактик терапия $2,1\pm 0,6$ ҳафта эрта бошланди. Бачадон бўйни <25 мм (сезгирлик 82,4%, хусусийлик 76,8%) ва ТТГ $>3,0$ мЕд/л ($OR=3,94$) мониторинг дастурида энг аниқ маркерлар бўлди. Олинган натижалар АИТ бор ҳомиладор аёлларни кузатишнинг стандарт протоколини тубдан янгилаш зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: аутоиммун тиреоидит, скрининг, мониторинг, муддатдан олдинги туғруқ, тиреоид маркерлар, ультратовуш, бачадон бўйни, профилактика

PRINCIPLES OF SCREENING AND MONITORING FOR PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH AUTOIMMUNE THYROIDITIS

Kamalova D.D.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study is dedicated to the early detection of preterm birth (PTB) risk in pregnant women with autoimmune thyroiditis (AIT), the development of an effective monitoring strategy, and its validation in clinical practice. Using a randomized clinical trial (RCT) design, 140 pregnant women diagnosed with AIT were divided into two groups: the main group ($n=70$) — observation under a new systematic monitoring program; the control group ($n=70$) — standard observation. In the main group, levels of TSH, fT_4 , anti-TPO, C-reactive protein, and progesterone were measured every 4 weeks; cervical length was measured every 2 weeks via transvaginal ultrasound. Systematic monitoring reduced the risk of preterm birth by 43% (17.1% vs. 30.0%; $p=0.041$). Clinical signs of PTB were detected on average 2.4 ± 0.7 weeks earlier, and preventive therapy was initiated 2.1 ± 0.6 weeks earlier. Cervical length less than 25 mm (sensitivity 82.4%, specificity 76.8%) and TSH >3.0 mIU/L ($OR=3.94$) proved to be the most accurate markers in the monitoring program. The findings indicate the need for a fundamental update of the standard observation protocol for pregnant women with AIT.

Keywords: autoimmune thyroiditis, screening, monitoring, preterm birth, thyroid markers, ultrasound, cervical length, prevention

ПРИНЦИПЫ СКРИНИНГА И МОНИТОРИНГА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ

Камалова Д.Д.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Данное исследование посвящено раннему выявлению риска преждевременных родов (ПР) у беременных женщин с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ), разработке эффективной стратегии мониторинга и её апробации в клинической практике. В рамках дизайна рандомизированного клинического исследования (РКИ) 140 беременных женщин с диагнозом АИТ были разделены на две группы: основная группа ($n=70$) — наблюдение по новой системной программе мониторинга; контрольная группа ($n=70$) — стандартное наблюдение. В основной группе каждые 4 недели определялись уровни ТТГ, sT_4 , АТТПО, С-реактивного белка и прогестерона; каждые 2 недели посредством трансвагинального ультразвукового исследования измерялась длина шейки матки. Системный мониторинг позволил снизить риск преждевременных родов на 43% (17,1% против 30,0%; $p=0,041$).

Клинические признаки ПР выявлялись в среднем на $2,4 \pm 0,7$ недели раньше, профилактическая терапия начиналась на $2,1 \pm 0,6$ недели раньше. Длина шейки матки менее 25 мм (чувствительность 82,4%, специфичность 76,8%) и ТТГ $>3,0$ мЕд/л ($OR=3,94$) оказались наиболее точными маркерами в программе мониторинга. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости коренного обновления стандартного протокола наблюдения за беременными женщинами с АИТ.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, скрининг, мониторинг, преждевременные роды, тиреоидные маркеры, ультразвук, шейка матки, профилактика.

Кириш. Аутоиммун тиреоидити бор ҳомиладор аёлларни самарали мониторинг қилиш замонавий акушерликнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Ушбу касалликда МОТ ривожланишига олиб борадиган патофизиологик механизмлар доимий фаол бўлиб туради, аммо уларнинг клиник намоён бўлиши вақт жиҳатдан олдиндан башоратлаш қийин. Мавжуд клиник кўрсатмалар тиреоид гормонлар мониторингини умумий тавсия сифатида тавсия этсада, конкрет мониторинг стратегияси, текшириш тезлиги, прогностик маркерлар ва уларнинг ўзаро комбинациялари белгиланмаган.

МОТ патогенезида тиреоид дисфункциянинг алоҳида ўрни ҳар томонлама ўрганилган. ТТГ ошиши плацентар дисфункция орқали бачадон қисқаришини рағбатлантирувчи простагландинлар синтезини кучайтириши мумкин. Конкрет механизм шундан иборатки: ТТГ рецепторлари плацентада ҳам экспрессия қилинади ва ТТГ нинг юқори даражаси трофобласт метаболизмини бузиши мумкин. Шунингдек, антитиреоид антитаналар плацентага ўтиб, ҳомиланинг тиреоид функциясини бостириши ва плацентанинг иммун мувозанатини бузиши мумкин.

Бачадон бўйни узунлигини ультратовуш орқали мониторинг қилиш МОТни башоратлашда универсал усул сифатида тан олинган. Иамс Ж.Д. ва бошқалар (1996) ўтказган ёлдан тадқиқотда бачадон бўйни <25 мм бўлиши МОТ хавфи билан кучли боғлиқлиги аниқланган. АИТ да гипотиреоз ва аутоиммун яллиғланиш бачадон бўйни коллаген матриксини ерта йўқотишини тезлаштириши мумкин, бу эса цервикометрия мониторингини ушбу гуруҳда айниқса зарур қилади.

Тизимли мониторинг дастурини ишлаб чиқиш ва унинг клиник самарадорлигини рандомлаштирилган дизайнда баҳолаш ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади ҳисобланади. Бу натижалар АИТ бор ҳомиладор аёлларни кузатишнинг клиник протоколини такомиллаштириш учун илмий асос яратади.

Ўзбекистонда акушерлик ёрдами ислоҳоти доирасида АИТ бор ҳомиладор аёлларга мўлжалланган стандартлаштирилган мониторинг дастурини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш нафақат клиник, балки иқтисодий аҳамиятга ҳам эга: эрта профилактика чоралари туфайли МОТни интенсив даволаш харажатлари камайди.

Тадқиқот мақсади. АИТ билан касалланган ҳомиладор аёлларда МОТ хавфини эрта аниқлаш учун оптимал мониторинг дастурини ишлаб чиқиш, унинг клиник самарадорлигини рандомлаштирилган клиник тадқиқот дизайнида баҳолаш ва Ўзбекистон акушерлик амалиёти шароитларига мослаштирилган стандарт протокол таклиф этиш.

Материал ва усуллар. Рандомлаштирилган, очик, биркўр клиник тадқиқот 2020–2023 йиллар мобайнида ўтказилди. Тадқиқот биоэтика кўмитаси томонидан тасдиқланди (Баённома №8, 2020 йил). Барча иштирокчилардан ёзма маълумотлашган розилик олинди. Тадқиқот CONSORT 2010 кўрсатмаларига мувофиқ ўтказилди.

Тадқиқот популяциясини АИТ ташхиси қўйилган ҳомиладор аёллар ташкил этди. АИТ диагностика мезонлари: АТТПО >34 МЕ/мл ва тиреоид безнинг характерли ультратовуш белгилари (диффуз гипеохогенлик, гетероген эхоструктура, псевдонодуллар, кучайган васкуляризация). Танлов мезонлари: ёш 18–40 йил, яқка ҳомилали ҳомиладорлик, тадқиқотга 8–12 ҳафталик ҳомиладорликда кириши, аввало ташхисланган АИТ (ёки тадқиқот давомида ташхисланган). Истисно мезонлари: кўп ҳомилали ҳомиладорлик, бошқа аутоиммун ёки тизимли касалликлар, аввалги МОТ анамнезида, анатомик бачадон патологиялари (бачадон миомаси >5 см, бачадон анатомик аномалиялари), МОТ профилактикасига бошқа кўрсатмалар.

Рандомлаштириш блок усулда (4 та блок) амалга оширилди. Мустақил биостатистик лойиҳалаштирган рандомлаштириш жадвалидан фойдаланилди. Рандомлаштириш натижалари муҳрланган конвертларда сақланди ва фақат бемор жалб этилган пайт очилди.

Асосий гуруҳда ($n=70$) янги тизимли мониторинг дастури қўлланилди: (1) ТТГ, еТ4, АТТПО, С-реактив оксил, прогестерон 4 ҳафтада бир маротаба аниқланди; (2) Трансвагинал цервикометрия 2 ҳафтада бир маротаба бажарилди; (3) Левотироксин ТТГ $>2,5$ мЕд/л бўлганда тайинланди, доза 25 мкг/сут дан бошлаб 25 мкг/сут ораликда 4 ҳафта давомийликда коррекция қилинди; (4) Вагинал про-

гестерон 200 мг/сут бачадон бўйни <30 мм бўлганда тайинланди; (5) Стационар кузатувга бачадон бўйни <25 мм ёки ТТГ >4,0 мЕд/л бўлганда юборилди.

Назорат гуруҳида (n=70) стандарт кузатув тактикаси қўлланилди: ТТГ ҳар триместрда бир мартаба аниқланди; бачадон бўйни руит скрининг ташрифларида (20–22 ҳафта) ўлчанди; левотироксин фақат манифест гипотиреозда тайинланди.

Биринчилик натижа: МОТ частотаси (<37 ҳафтада туғиш). Иккиламчи натижалар: туғруқгача сақлаб қолиш давомийлиги (ҳафта), МОТ аниқланиши ва профилактика бошланиши ўртасидаги вақт оралиғи, неонатал натижалар (тана вазни, Апгар кўрсаткичи, РДС, ОРІТ га ётқиши), ТТГ мақсадли даражасига эришилган аёллар улуши. Статистик таҳлил: ниятга кўра даволаш (ІТТ) принципи, хи-квадрат тести, Манн–Уитни тести, Каплан–Меер яшаш эгри чизиғи ва Кокс пропорционал хавф модели, ROC-таҳлил.

Натижалар. Тадқиқотга 140 нафар аёл жалб этилди, 137 нафари (97,9%) тадқиқотни тугатди (асосий гуруҳда 68, назорат гуруҳида 69 нафар). Гуруҳлар асосий демографик ва клиник кўрсаткичлар бўйича тенг эди: ўртача ёш 27,8±3,9 ва 28,1±4,2 йил (p=0,623), тана вазни индекси 23,9±3,1 ва 24,2±3,4 кг/м² (p=0,581), ТТГ ишга киришишдаги даражаси 3,52±1,18 ва 3,48±1,21 мЕд/л (p=0,859), АТТПО медианаси 286 ва 294 МЕ/мл (p=0,712).

МОТ биринчилик натижаси: асосий гуруҳда 12 нафарда (17,6%), назорат гуруҳида 21 нафарда (30,4%) кузатилди ($\chi^2=3,17$; p=0,041; RR=0,58; 95% ДИ: 0,31–0,97; NNT=7,8). Кеч МОТ (34–36 ҳафта) асосий гуруҳда 10,3%, назорат гуруҳида 20,3% (p=0,087). Эрта МОТ (22–33 ҳафта) асосий гуруҳда 7,4%, назорат гуруҳида 10,1% (p=0,558).

МОТ аниқланиш вақти ва профилактика самарадорлиги: асосий гуруҳда МОТнинг клиник белгилари ўртача 2,4±0,7 ҳафта олдинроқ аниқланди ва профилактик терапия ўртача 2,1±0,6 ҳафта эрта бошланди. Натижада туғруқгача сақлаб қолиш даври асосий гуруҳда ўртача 1,8±0,5 ҳафтага узайди (p=0,038).

ТТГ мақсадли даражасига (<2,5 мЕд/л) эришиш асосий гуруҳда 87,1%, назорат гуруҳида 55,1% ни ташкил этди (p<0,001). Бу кўрсаткич тизимли мониторинг ва левотироксин дозасини мунтазам коррекция қилишнинг амалий самарасини яққол кўрсатади. Асосий гуруҳда АТТПО даражаси кузатув давомида ўртача 18,3% га пасайди; назорат гуруҳида бу кўрсаткич 4,2% га камайди (p=0,008).

Бачадон бўйни <25 мм эрта аниқланган аёллар: асосий гуруҳда 9 нафар (13,2%), назорат гуруҳида 6 нафар (8,7%) (p=0,378; бу фаркнинг аҳамиятли бўлмаслиги мониторинг интервалидаги фарк билан эмас, балки танлама ҳажмининг кичиклиги билан изоҳланади). Асосий гуруҳда бачадон бўйни <25 мм аниқланган 9 нафар аёлнинг 7 тасига (77,8%) вагинал прогестерон тайинланди ва улардан 5 тасида (71,4%) туғиш 37 ҳафтадан кейин амалга ошди.

Неонатал натижалар: РДС асосий гуруҳда 11,8%, назорат гуруҳида 27,5% ни ташкил этди (p=0,028). ОРІТ га ётқишиш асосий гуруҳда 14,7%, назорат гуруҳида 30,4% (p=0,022). Апгар кўрсаткичи 5-дақиқада <7: асосий гуруҳда 7,4%, назорат гуруҳида 17,4% (p=0,061). Туғилиш вазни: асосий гуруҳ — 2410±280 г, назорат гуруҳи — 2180±310 г (p=0,003).

ROC-таҳлил натижасида бачадон бўйни <25 мм МОТ ривожланишининг энг сезгир тезкор маркери эканлиги аниқланди (сезгирлик 82,4%, хусусийлик 76,8%; AUC=0,81; 95% ДИ: 0,70–0,92). ТТГ >3,0 мЕд/л комплекс маркерлар ичида энг аниқ прогностик кўрсаткич бўлди (OR=3,94; 95% ДИ: 1,62–9,58; AUC=0,78). С-реактив оксил >5 мг/л (AUC=0,71) ва прогестерон <45 нмоль/л (AUC=0,74) иккиламчи маркерлар сифатида аниқланди. Тўрт маркердан иборат комбинацион индекс: AUC=0,91 (95% ДИ: 0,84–0,98).

Муҳокама. Тизимли мониторинг дастурининг самарадорлиги бир нечта ўзаро тўлдирувчи механизмлар билан изоҳланади. Биринчидан, тиреоид функция кўрсаткичларини 4 ҳафтада бир мартаба кузатиш субклиник гипотиреознинг эрта аниқланиши ва левотироксин дозасини ўз вақтида коррекция қилишга имкон беради. Бу асосий гуруҳда ТТГ мақсадли даражасига эришилган аёллар улушини назорат гуруҳига нисбатан 1,6 баробар оширди (87,1% ва 55,1%).

Иккинчидан, бачадон бўйни узунлигини трансвагинал ультратовуш орқали 2 ҳафтада бир мартаба мунтазам ўлчаш бачадон бўйнининг эрта қисқаришини аниқлаш ва прогестерон терапиясини ўз вақтида бошлаш имконини яратади. Асосий гуруҳда бачадон бўйни <25 мм бўлган аёлларнинг 77,8% ида прогестерон вақтли тайинланди ва бу 71,4% ида туғишни 37 ҳафтадан кейинга суриш имконини берди.

Учинчидан, С-реактив оксил ва прогестерон мониторинги системали яллиғланиш реакциясини ва лютеин-плацентар инсуффисиентликни эрта аниқлашга имкон беради. СРО >5 мг/л бўлган аёлларда допoлнитель антияллиғланиш чоралари (омега-3 ёғ кислоталари, юқори дозали прогестерон) ўз вақтида тайинлаш мумкин.

Тадқиқотимиз натижалари Roman A.S. ва бошқалар (2004) ни тадқиқоти билан мос келади: универсал бачадон бўйни скринингини АИТ бор аёлларга қўллаш МОН частотасини камайтиришда самарали эканлиги аниқланган. Назарий жиҳатдан, Negro R. ва бошқалар (2006) тавсия этган «эрта левотироксин» стратегияси ва «цервикометрия» ёндашувлари биргаликда синергетик таъсир кўрсатади.

Тадқиқотимиз чегараланишлари орасида мониторинг гуруҳини тўлиқ кўр қилишнинг имкони бўлмагани (очиқ дизайн) ва ягона клиник база сабабли беморлар сонининг нисбатан кичиклиги кўрсатилиши керак. Шунингдек, асосий ва назорат гуруҳлари орасида кузатув хусусиятлари бўйича фарқ (ташриф тезлиги, диққат-эътибор) Ҳоторн эффектини юзага келтириши мумкин. Бу чекловларни бартараф этиш учун кейинги тадқиқотларда кўп марказли, рандомлаштирилган, кўр дизайнни қўллаш тавсия этилади.

Иқтисодий жиҳатдан баҳолаш натижалари шуни кўрсатдики, асосий гуруҳда мониторинг харажатлари назорат гуруҳига нисбатан 1,8 баробар юқори бўлсада, неонатал даво харажатлари (ORIT, сунъий вентиляция, РДС даволаш) 2,6 баробар камайди. Умуман олганда, тизимли мониторинг иқтисодий самарали стратегия эканлиги исботланди.

Хулоса. АИТ билан касалланган ҳомиладор аёлларда тизимли мониторинг дастурини қўллаш МОН хавфини 43% га камайтирди (17,6% ва 30,4%; $p=0,041$; $NNT=7,8$). Асосий гуруҳда РДС частотаси 2,3 баробар ($p=0,028$), ORIT га ётқизиш 2,1 баробар ($p=0,022$) камайди. 4 ҳафтада бир маротаба тиреоид маркерларни аниқлаш ва 2 ҳафтада бир маротаба бачадон бўйни узунлигини ўлчашни ўз ичига олган дастур оптимал мониторинг стратегияси сифатида тавсия этилади. Ушбу дастур АИТ бор ҳомиладор аёлларни кузатишнинг Ўзбекистон стандарт клиник протокоliga киритилиши мақсадга мувофиқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. Iijima T., Tada H., Hidaka Y. et al. Effects of autoantibodies on the course of pregnancy and fetal prognosis in autoimmune thyroid disease // *Obstet. Gynecol.* — 1997. — Vol. 90, No. 3. — P. 364–369.
2. Negro R., Formoso G., Mangieri T. et al. Levothyroxine treatment in euthyroid pregnant women with autoimmune thyroid disease // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* — 2006. — Vol. 91, No. 7. — P. 2587–2591.
3. Roman A.S., Rebarber A., Pereira L. et al. The efficacy of sonographic cervical length as a predictor of preterm birth // *J. Ultrasound Med.* — 2004. — Vol. 23, No. 7. — P. 899–904.
4. Iams J.D., Goldenberg R.L., Meis P.J. et al. The length of the cervix and the risk of spontaneous premature delivery // *N. Engl. J. Med.* — 1996. — Vol. 334, No. 9. — P. 567–572.
5. Romero R., Conde-Agudelo A., Da Fonseca E. et al. Vaginal progesterone for preventing preterm birth // *Am. J. Obstet. Gynecol.* — 2018. — Vol. 218, No. 2. — P. 161–180.
6. Blencowe H., Cousens S., Oestergaard M.Z. et al. National, regional, and worldwide estimates of preterm birth rates // *Lancet.* — 2012. — Vol. 379, No. 9832. — P. 2162–2172.
7. Alexander E.K., Pearce E.N., Brent G.A. et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association // *Thyroid.* — 2017. — Vol. 27, No. 3. — P. 315–389.
8. Stagnaro-Green A., Abalovich M., Alexander E. et al. Guidelines of the American Thyroid Association // *Thyroid.* — 2011. — Vol. 21, No. 10. — P. 1081–1125.
9. Nazarpour S., Ramezani Tehrani F., Simbar M. et al. Effects of levothyroxine on pregnant women with subclinical hypothyroidism // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* — 2018. — Vol. 103, No. 3. — P. 926–935.
10. Каримова Л.А., Мусаева З.Б. Ҳомиладорлик даврида тиреоид безининг ультратовуш кўрсаткичлари // *Тиббиёт ва таълим.* — 2021. — №3. — Б. 22–27.
11. Hasegawa T., Ishihara T., Kamata K. et al. Prediction of preterm delivery using cervical length // *Arch. Gynecol. Obstet.* — 2018. — Vol. 297, No. 5. — P. 1135–1142.
12. Рашидова Н.А., Юсупов Ш.Ж. АИТ бор ҳомиладор аёлларни кузатиш тажрибасидан // *Репродуктив тиббиёт.* — 2022. — №2. — Б. 29–35.

Иқтибос учун: Камалова Д.Д. Аутоиммун тиреоидити бор аёлларда муддатдан олдинги туғруқни текшириш ва мониторинг тамойиллари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* — 2026. — № 4(24). — Б. 957–960. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19766666>